

测样咨询

保卫细胞实时状态 Ca^{2+} , pH, H_2O_2 , K^+ , Cl^- , NO_3^- 信号检测

实验意义

植物体调控气孔开闭过程中，首先是通过调控 Ca^{2+} 、 H^+ 、 H_2O_2 等信号物质的跨膜转运，进而调节胞浆中的 Ca^{2+} 浓度、pH、 H_2O_2 含量。信号物质的变化，引起直接用来调节保卫细胞渗透压的 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 的跨膜转运变化，调节胞浆中的离子浓度，即渗透压，影响保卫细胞水分的流入及流出，进而促使保卫细胞的体积发生变化，控制气孔的开闭程度。

经典案例

PC 巩志忠：NMT 发现 ABA 促保卫细胞泌 H^+ (胞质碱化) 依赖于 BAK1 和 AHA2 为 AHA2 参与干旱下 ABA 诱导气孔关闭提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

Ca^{2+} 、 H_2O_2 、 H^+ 、 K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^-

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求，根据您的研究需求即可。该实验使用苗期样品较多。

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求，选择植株上特定位置的叶片，例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求，同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内，叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

• 前处理

1. 将处理后的叶片连带叶柄完整取下，如叶片较大，则在叶片上剪取 $1\text{cm} \times 2\text{cm}$ 的叶片组织，浸泡在缓冲溶液 (1.0 mM MES, pH6.15) 中，20000 勒克斯光照 90 分钟。

2. 按照视频教程，揭去叶片下表皮，将透明的叶片下表皮内侧朝上，粘在 35mm 培养皿底部的双面胶上。

3. 加入 4mL 测试液静置 10 分钟，该过程持续给予 20000 勒克斯光照。

• 样品前处理视频

扫码查看视频

订阅本刊

• 检测过程

1. 在载物台旁边放置光源，且持续给予培养皿中的下表皮组织 20000 勒克斯光照。
2. 选取外观完整且气孔处于较充分打开状态的保卫细胞。
3. 检测位点：保卫细胞表面
4. 检测时长：5-10 分钟。
5. 重复数：n≥10，即每组检测不少于 10 个保卫细胞。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一叶片上取不止 1 块下表皮组织，还可在同一块下表皮组织上测不止 1 个保卫细胞。一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Zhang W, et al. H₂S-mediated balance regulation of stomatal and non-stomatal factors responding to drought stress in Chinese cabbage. HORTIC RES. 2022. 10(3):uhac284.
3. Yang M, et al. Drought priming mechanisms in wheat elucidated by in-situ determination of dynamic stomatal behavior. FRONT PLANT SCI. 2023. 14:1138494.
4. Li Li, et al. Independent and combined influence of drought stress and nitrogen deficiency on physiological and proteomic changes of barley leaves. ENVIRON EXP BOT. 2023. Volume 210.

检测参数

1. 物镜倍数：20 倍
2. 采样规则：Z-10
3. 传感器 -- 样品表面距离：2μm